

**АНАЛИЗ РАБОТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

**ANALYSIS OF THE OPERATION OF THE AUTOMATED SYSTEM OF
COMMERCIAL ELECTRICITY METERING**

ГУЛЯЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

магистрант,

Сахалинский государственный университет

МИРОШНИЧЕНКО ИРИНА МИХАЙЛОВНА,

магистрант,

Сахалинский государственный университет

МАКСИМОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ,

доктор педагогических наук, профессор,

Сахалинский государственный университет.

GULYAEV EVGENY ALEXANDROVICH,

master's student,

Sakhalin State University

MIROSHNICHENKO IRINA MIKHAILOVNA,

master's student,

Sakhalin State University

MAXIMOV VIKTOR PETROVICH,

doctor of Pedagogical Sciences, professor,

Sakhalin State University.

В статье рассматривается система автоматизированного коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) как метод и путь решения проблемы повышения эффективности энергосбережения. В составе современных автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии определены ее главные составляющие, рассмотрена трехуровневая архитектура её построения, проанализированы элементы контроля учета электроэнергии. Выявлены особенности рынка систем АСКУЭ, приведен пример полудуплексных каналов передачи информации по электросетям 0,4 кВ (PLC технология), а также рассмотрен вопрос о проблеме передачи информации в системах АСКУЭ.

The article considers the system of automated commercial electricity metering (ASKUE) as a method and a way to solve the problem of increasing the efficiency of energy saving. As part of modern automated systems of commercial electricity metering, its main components are identified, the three-level architecture of its construction is considered, and the elements of electricity metering control are analyzed. The features of the ASKUE systems market are revealed, an example of half-duplex information transmission channels over 0.4 kV power grids (PLC technology) is given, and the issue of the problem of information transmission in ASKUE systems is also considered.

Ключевые слова: *энергосбережение, энергоснабжение, коммерческий учет, энергоресурсы, электроснабжение.*

Key words: *energy saving, energy supply, commercial accounting, energy resources, power supply.*

Если грамотно провести внедрение современных систем контроля и учета электричества в систему передачи электрической энергии (электрической энергией, передаваемой по цепям от генерации до потребителей), то можно повысить эффективность энергосбережения в России посредством снижения потерь при передаче электрической энергии.

АСКУЭ – это автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии, которая включает программные, а также технические аппаратные решения, позволяющие осуществлять удаленный сбор, анализ (обработку) и хранение информации о потоках электрической энергии и об их распределении по сетям всей электроэнергетической системы [1]. Системы контроля за работой приборов учета и управления электроэнергетикой позволяют осуществлять его в дистанционном формате. Но при этом функционал системы не ограничивается только лишь сборами данных по электроэнергии, но и имеет множество других способов применения. АСКУЭ позволяет с высокой эффективностью решать правовые вопросы с представителями энергосберегающих организаций, предоставляя точную информацию об учете электроэнергии, исключая человеческий фактор [2].

Обладая широкими функциональными возможностями, комплекс АСКУЭ может выполнять задачи по сбору и обработке информации, составлению базы данных и анализа показателей приборов учета электроэнергии [3]. Среди функционала данного комплекса можно выделить следующие возможности:

- Организовать контроль за показаниями счетчиков электрической энергии, а также осуществить автоматический опрос приборов учета электрической энергии в автоматическом режиме.
- С помощью группового сбора данных можно провести опрос показаний счетчиков.
- Анализируя информацию, полученную при помощи мониторингового исследования, можно сделать вывод, каким образом электрическая энергия распределяется по потребителям и осуществлять группирование различных электроприемников.
- Техническое оснащение системы позволяет осуществлять хранение информации в течение длительного периода времени, что делает возможным ретроспективный анализ данных.
- В отчетах указывается данные по каждому индивидуальному счетчику электрической энергии и по группам приборов.
- Изготовление и распечатка списков потребителей, счетчиков, контроллеров, выполненных заданий.
- Обеспечивается контроль за работой приборов учета электроэнергии и контроль над оборудованием;
- Контролируется работа оборудования и контроль над приборами учета электроэнергии;
- Обеспечивается дистанционное управление контроллерами;
- В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, связанных с оборудованием, которое находится на территории предприятия, его можно будет защитить от несанкционированного доступа.

АСКУЭ (Автоматизация Системы Коммерческий Учет Электроэнергии) – система автоматизированного учета электроэнергии, которая используется для проведения контроля за всем оборудованием энергетической отрасли, автоматизированный комплексный учет электроэнергии. Сфера применения данной системы – вся энергетическая система в целом; ее также можно применять на производственных предприятиях, электрогенерирующих станках,

организациях, осуществляющих передачу и распределение электрической энергии. За основу устройства была взята дистанционная передача данных между счетчиком-коммутатором (счетчик-коммутатор) и другими счетчиками, которые образуют сеть, а также связь с центральными управляющими серверами, на которых и происходит сбор всей информации. Система позволяет реализовывать множество устройств в одном, в том числе разработку эффективных систем энергообеспечения, обеспечивающих все остальные системы управления оперативной и достоверной информацией и увеличение скорости обслуживания клиентов [4].

Наличие возможности быстро разрешить спорные ситуации, что позволяет снизить затраты на производство, а также уменьшить издержки производства.

В России с внедрением системы автоматизированного учета электроэнергии (АСКУЭ) появилась необходимость разработки оптового рынка электроэнергии, так как отсутствие АСКУЭ является обязательным требованием к участию на рынке. На первых этапах применения АСКУЭ использовался только как комплекс, обеспечивающий точность в проведении операций по купле-продаже электричества, при этом не было реализовано потенциалов системы по автоматическому, целенаправленно и эффективно управляемому управлению режимами работы элемента электрической системы с целью увеличения эффективности энергосбережения. Одновременно с этим продажа акций должна привести к резкому сокращению централизованного капитала региона, а также увеличению прямых инвестиций в региональную энергетику. Особенностью построения системы управления нагрузками является то, что они учитывают структуру потребления электроэнергии по стране. В России преобладают предприятия промышленности.

С помощью системы АСКУЭ возможно создать систему энергоснабжения для компаний-продавцов или покупателей электрической энергии. Данная система не может решить вопросов управления финансами энергосбережения, не осуществляет процессы технологических расчетов и другие вопросы технологического учета электрической энергии.

Автоматизированная информационно-измерительная система (АИСС) – это автоматизированная информационно-измерительно-аналитическая система, которая характеризуется отличным техническим состоянием электросетей в стране, а также грамотным и квалифицированным персоналом. И в данный момент, она занимается решением целого ряда проблем [5].

- За ними ведется контроль, начиная от этапа их производства и заканчивая этапом реализации.

- С помощью такого оборудования можно обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией зданий или сооружений, а также помещений.

- На расстоянии можно управлять электросетями.

- С этого момента нет необходимости подключать электрические датчики учета электричества к электросети. Данные о потреблении электроэнергии каждым счетчиком будут собраны в единую систему дистанционного сбора показаний о потреблении электроэнергии всеми счетчиками.

В процессе производства вам необходимо приобрести автоматическую систему сбора данных, которая позволит узнать количество потребленной электроэнергии в процессе изготовления. Именно поэтому в качестве способа передачи информации по запросу техническому работнику и печати форм заданий для проектирования, эта информация может использоваться.

Благодаря этому свойству и возможности установки щита наблюдения в АО "НИТЭК", АИИСТУЭ обеспечивает возможность его установки на ПАО "Нижекамскнефтехим". Новые щиты для электроснабжения помогут оперативно отреагировать на все происходящие изменения в схеме электроснабжающей организации. Сотрудники и руководители смен цеховых

будут наблюдать за работой электрооборудования, измерять нагрузку и весь процесс электрики можно увидеть на новом щите, который установлен на территории предприятия [6].

Структурно АСКУЭ включает специализированное программное обеспечение, установленное на одном из компьютеров энергокомпании. Учет электрической энергии осуществляется с помощью представления информации о потреблении энергии, которые передают приборы учёта. Цифровой канал передачи информации (GSM) передает через сетевой кабель или сотовую связь на компьютер отчет. Серверная часть АСКУЭ используя программный код, обобщает поступающую информацию, составляет обобщенные отчеты. Таким образом, технические и коммерческие потери потребления энергии сокращаются.

Использование АСКУЭ позволяет:

- повысить скорость и точность сбора информации о потреблении электроэнергии;
- улучшается контроль потребления энергии;
- появляется возможность интерпретации потребления электроэнергии по времени, месту происхождения, по видам напряжения;
- растет оперативность выявления производственных потерь энергоресурсов в нормальном, ремонтном и аварийном режиме работы оборудования;
- обеспечивается возможность увеличения скорости выявления нарушений, установленных условиями потребления;
- создавать системы управления данными о потреблении, которые бы позволили оптимизировать графики потребления.

В настоящее время АСКУЭ, по мнению домовладельцев квартир, стала более эффективной системой для решения проблем учета энергоресурсов в области жилищно-коммунального хозяйства, а также значительно облегчило работу ТСЖ. Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов (АЭС КУЭ) позволяет оперативно обнаруживать слабые места в системах электро-, тепло-, гидро- и газоснабжения жителей. А также исключается вероятность возникновения непредвиденных обстоятельств, которые могли бы повлечь за собой аварию [7].

Заслуга системы АСКУЭ заключается в том, что вводится система регистрации данных о параметрах электроснабжения и формирования отчета об их использовании. А это означает, что она охватывает всех жителей в доме и дает возможность при минимально возможных затратах получать общий месячный бюджет потребления энергии.

Для этого промышленные предприятия применяют комплексные меры по энергосбережению и контролю за поставщиками/покупателями всех видов энергоресурсов (энергоэффективных), а также ограничение или уменьшение их долей в общей стоимости производимой предприятием товарной группы. Современная техника позволяет грамотно разрабатывать проекты, а затем реализовывать их на практике.

Чтобы избежать подобных проблем, в процессе проведения работ необходимо постоянно проводить мероприятия, направленные на энергосбережение [8].

Для того чтобы обеспечить энергетическую безопасность промышленного предприятия, необходимо создать систему энергоснабжения с динамической оптимизацией расходов на энергоносители в условиях меняющихся экономических условий. Сейчас все параметры энергоносителя контролируются уже на этапе его производства, и он состоит в контроле всех показателей энергоносителя по всем структурным подразделениям организационной иерархии предприятия. Такой подход к решению проблемы экономии энергоресурсов позволяет снизить расходы на производство и непроизводственные (непроизводительные) расходы энергии, что в конечном итоге позволит решить споры между продавцами или покупателем энергопотребляющих ресурсов не волевым, директивным способом, а по объективным законам рынка – с помощью автоматизированного учета.

Для того чтобы сделать работу автоматизированной системы учета энергоресурса более эффективной, необходимо программное обеспечение, которое бы позволяло контролировать и учитывать энергоресурсы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ершов С.В., Фролков Е.М. Система АСКУЭ // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2012. № 12-3. С. 31-37.
2. Гришагина Н.М., Гарайшина Э.Г. Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) // Вестник Казанского технологического университета. 2013. № 12. С. 297-299.
3. Шарков Н.В., Руди Д.Ю., Халитов Н.А., Нурахмет Е.Е., Руденок А.И., Нифонтова Л.С., Бубенчиков А.А. Состав автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 5-3(47). С. 209-211.
4. Тубинис В.В. Управление электропотреблением за рубежом // Энергонадзор и энергобезопасность. 2006. № 3. С. 22-25.
5. Гайсина З.В. режиме реального времени // Нефтехимик. 2005. № 25. С. 122-125.
6. Гуртовцев А.Л. «Комплексная автоматизация энергоучета на промышленных предприятиях и хозяйственных объектах» // Журнал «СТА». 1999. №3. С. 44-45.
7. Ибрагимова Л.Р. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности как инструмент Стратегии устойчивого развития города / Л.Р. Ибрагимова, А.М. Идиатуллина // Вестник Казан. технол. ун-та. 2011. № 2. С. 198-213.
8. Ибрашева Л.Р. Энергосберегающие технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве России // Вестник Казан. технол. ун-та. 2012. № 2. С. 224-230.

© Максимов В.П., Мирошниченко И.М.,
Гуляев Е.А., 2022.